

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318

Special Issue-04, February 2020

Sahakar Maharshi Late Bhaskarrao Shingne
Smruti Arogya And Shikshan Prasarak Mandal's
Sahakar Maharshi Late Bhaskarrao Shingne Arts College,
Khamgaon, Dist.Buldhana

Organizes
One Day Interdisciplinary National Conference On
Humanities, Culture And Society

Editor
Dr. Babu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

"Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana
Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post.
Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Babu Ganpat.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Editorial Board & review Committee

- **Chief Editor**

Dr Gholap Babu Ganpat

Parli_Vaijnath, Dist. Beed Pin-431515 (Maharashtra)
9850203295, 7588057695
vidyawarta@gmail.com

- **M.Saleem**

saieen Ghulam street
Fatehgarh Sialkot city
Pakistan. Phone Nr. 0092 3007134022
saleem.1938@hotmail.com

- **Dr. Momin Mujtaba**

Faculty Member, Dept. of Business Admin.
Prince Salman Bin AbdulAziz University
Ministry of Higher Education, Kingdom of Saudi
Arabia, Tel No.: +966-17862370 Extn: 1122

- **N.Nagendrakumar**

115/478, Campus road,
Konesapuri, Nilaveli (Postal code-31010),
Trincomalee, Sri Lanka
nagendrakumarn@esn.ac.lk

- **Dr. Vikas Sudam Padalkar**

vikaspadalkar@gmail.com
Cell. +91 98908 13228 (India),
+ 81 90969 83228 (Japan)

- **Dr. Wankhede Umakant**

Navgan College, Parli –v Dist. Beed
Pin 431126 Maharashtra
Mobi.9421336952
umakantwankhede@rediffmail.com

- **Dr. Basantani Vinita**

B-2/8, Sukhwani Paradise,
Behind Hotel Ganesh, Pimpri,
Pune-17 Cell: 09405429484,

- **Dr. Bharat Upadhya**

Post.Warnanagar, Tq.Panhala,
Dist.Kolhapur-4316113
Mobi.7588266926

- **Jubraj Khamari**

AT/PO - Sarkanda, P.S./Block - Sohela
Via/Dist. - Bargarh, Pin - 768028 (Orissa)
Mob. No. – 09827983437
jubrajkhamari@gmail.com

- **Krupa Sophia Livingston**

289/55, Vasanthapuram,
ICMC, Chinna Thirupathy Post,
Salem- 636008 +919655554464
davidswbts@gmail.com

- **Dr. Wagh Anand**

Dept. Of Lifelong Learning and Extension
Dr B A M U Aurangabad pin 431004
Mobi. 9545778985
wagh.anand915@gmail.com

- **Dr. Ambhore Shankar**

Jalna, Maharashtra
shankar296@gmail.com
Mobi.9422215556

- **Dr. Ashish Kumar**

A-2/157, Sector-3, Rohini, Delhi -110085
Ph.no: 09811055359

- **Prof. Surwade Yogesh**

Dept. Of Library, Dr B A M U Aurangabad , Pin 431004
Cell No: +919860768499
yogeshps85@gmail.com

- **Dr. Deepak Vishwasrao Patil,**

At.Post.Saundhane, Near
Kalavishwa Computer, Tq.Dhule-424002.
Mobi. 9923811609
patildipak22583@gmail.com

- **Dr.Vidhya.M.Patwari**

Vanshree Nagar, Behind Hotel
Dawat, Mantha Road, Jalna-431203
Mobi.9422479302
patwarivm@rediffmail.com

- **Dr.Varma Anju**

Assistant Professor, Dept. of Education,
Sikkim University 6th Mile, Samdur Tadong-737102
GANGTOK - Sikkim, (M.8001605914)
anjuverma2009@rediffmail.com

- **Dr.Pramod Bhagwan Padwal**

Associate Professor, Department of Marathi
Banaras Hindu University,
Varanasi-221005.(Uttar Pradesh)
Mobi. 9450533466
pbpadwal@gmail.com

Index

01) Voice Against Injustice in Autobiographies of Maya Angelou Asst. Prof. Mrs. Archana R. Watane, Washim	15
02) Humanism in Mulk Raj Anand's Untouchable Prof. Avinash S. Shete, Akola	17
03) Reflection of Humanitarian Values in the Poetry of Dr. Allama Iqbal Dr. Mohammed Azeemuddin, Dist. Amravati (M.S.)	20
04) Voice of Voiceless in Literature Asst. Prof. M. B. Ballal, Dist. Akola	26
05) Shashi Tharoor's 'The Great Indian Novel': A Mythological version of Indian... Dinesh B. Ingle & Dr. Akshay V. Dhote, Chandrapur	29
06) NEED OF LIBRARY AUTOMATION INCURRENT ERA: A STUDY Prof. Swapnil Haribhau Dandade, Buldana	30
07) RELIGIOUS AND SOCIAL MOVEMENTS OF THE 19 TH CENTURY Dr. K. Nagulkar, Dsit- Akola	32
08) Significant of Sports Culture Dr. Jayawant Mane, Khopoli	35
09) Theorising Dalit Subalternity in India Dr. Priyanka Arya, University of Rajasthan	40
10) Role of Self Help Groups in Women Empowerment and Health Prof. Rahul G. Mahure, Dist. Akola	45
11) Vijay Tendulkar's Kannayadaan: A Voice of Subaltern Mr. Manohar A. Wasnik, Khamgaon	47
12) PYGMALION: IMPORTANCE AND NEED OF REFORMATION IN EDUCATION Ramkrushna Samadhan Matre, Khamgaon	51

धर्म सुधारणा चळवळीतील महात्मा फुले यांची भूमिका

डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख,

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय वर्धा

सारांश

एकोणीसाव्या शतकात ब्रिटीश काळात घडून आलेल्या प्रबोधन पर्वाचे धर्म चिकित्सा व धर्म सुधार हे एक महत्वाचे वैशिष्ट्ये ठरले. महाराष्ट्रातही आधुनिकतेच्या परिघात धर्मश्रद्धा व विचारांची चर्चा घडून आली. यामध्ये महात्मा फुल्यांनी घेतलेली भूमिका ही प्रस्थापित ब्राम्हणी हिंदू धर्मव्यवस्थेची कठोर चिकित्सा करणारी आणि तीला अब्राम्हणी सांस्कृतिक पर्याय देणारी ठरली.

महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणी धर्मव्यवस्थेची केलेली चिकित्सा ही ग्रामाची च्या घभुत्वड (hegemony) संकल्पनेला अधोरेखित करताना दिसते. बाहेरून आलेल्या आर्य ब्राम्हणांनी कपोलकल्पित कथांची रचना करून, ईश्वराचा हवाला देऊन व प्रसंगी स्वैर अमानुषपणे पाशावी बळाची हत्यारे वापरून शुद्रातिशुद्रांवर घभुत्वड प्रस्थापित केले. याकरिता त्यांना त्यांच्याकडे असलेला पौरिहित्य करण्याचा विशेषाधिकार कामी आला. त्यामुळेच म. फुलेंनी ईश्वर व भक्त यांच्यातील ब्राम्हणांच्या मध्यस्थशाहीस ठाम नकार दिला. वेदांचे अपौरुषेयत्व नाकारून व वेदांची चिकित्सा करून धर्मग्रंथांमधून ब्राम्हणांनी केलेली लबाडी फुले उघड करतात. ही लबाडीच शुद्रातिशुद्रांच्या ध्यानी येवु नये म्हणून त्यांच्यावर ज्ञानबंदी लादल्याचे सत्य सुद्धा ते उघड करतात. पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक या कल्पनांची भिती दाखवून ब्राम्हणांकडून केले जाणारे शोषण म्हणजे धर्माच्या नावाने राजरोसपणे टाकला जाणारा ध्वरोडाड च असल्याची परखड भूमिका फुले घेतात. ब्राम्हणी धर्म व्यवस्थेने पितृसत्तेला बळकटी देत केलेला स्त्री-पुरुष विषमतेचा पक्षपात ते पुरुष सत्तेची चिकित्सा करीत खोडून काढतात. आयुष्याच्या शेवटी आपल्या जीवन कार्याचे सार म्हणून घ्सार्वजनिक सत्यधर्माड ची संजीवनी देऊन वेदप्रमाण्यवादी, वर्णजातिव्यवस्थावादी व पितृसत्तावादी ब्राम्हणी धर्मास नकार देत वळी पासून छत्रपती शिवाजी महाराजांपर्यंत चालत आलेल्या जाती

संघर्षाच्या परंपरेमध्ये नव्या अब्राम्हणी संस्कृती व धर्म तत्वज्ञानाचा पर्याय उभा करतात.

प्रास्ताविक

भारतात उदयास आलेल्या ब्रिटीश सत्तेच्या वसाहतिक गरजेमधून निर्माण झालेल्या दळणवळण, शिक्षण व प्रशासकीय सोयींमुळे एकोणीसाव्या शतकामध्ये भारतात मोठे वैचारिक मंथन घडून आले. ध्याधुनिक विद्या, कला व पाश्चात्य वाभयामुळे येथील शिक्षितांची मने नव विचारांनी भरली गेली. ज्ञानाचा अर्थ करण्याची त्यांची रीतीच बदलून गेली. त्यामुळे सामाजिक व धार्मिक स्थित्यंतरास प्रारंभ झाला. १९ यातून जाती संबंधातील सुधार, जातीव्यवस्थेचे विसर्जन, स्त्रियांचे समान हक्क, बालविवाह विरोध, विधवा पुनर्विवाह, सामाजिक विषमते विरुद्धचा लढा अशा सामाजिक तसेच धार्मिक सुधारणांना गती मिळाली. २ या सुधारणा चळवळींमधून घडून आलेले विचारमंथन, जागृती, परिवर्तन, प्रगती, बदल व नवसमाजाचा उदय या सर्वांना एकत्रितपणे धर्मातील प्रबोधनड असे म्हटले जाते. याच प्रबोधनातून लोकशाही, राष्ट्रवाद, वैज्ञानिक दृष्टीकोन यासारख्या आधुनिक मूल्य-जाणीवांचा प्रसार होऊन आधुनिक भारताचा पाया घातला गेला. ३

या प्रबोधन पर्वात धर्म जिज्ञासे सोबत धर्म चिकित्सा सुद्धा वाढीस लागली. धर्मातील कालबाह्य बाबी टाकून देत नव्या काळानुरूप आधुनिक मूल्यांच्या आधारावर काही बदल करण्याची गरज निर्माण झाली. तसे बदल धर्माच्या मुळ चौकटीला धक्का न लावता करण्यात आले. याच प्रक्रीयेला धर्मातील धर्म सुधारणा चळवळ असे म्हटल्या गेले. ही धर्म सुधारणा चळवळ सामाजिक चळवळीशी परस्परपुरक व अत्यंत निगडित अशीच होती. ४

युरोपातील डेईस्टांपासून प्रेरणा घेऊन भारतात प्रथमतः बंगाल मधून सुरु झालेली धर्म सुधार चळवळ लगोलग महाराष्ट्रात आली. घेतने इतिहास व परंपरेच्या चाकोरीमध्ये आधुनिकतेचा धर्माशय स्थापून नव्या धर्मश्रद्धा आणि सुधारणेशी सुसंगत वा स्थितीवादाशी सुसंगत अशी धर्म विचारांची चर्चा १९ व्या शतकात सुरु केली. दादोबा पांडुरंग तखंडकर यांचा पारमहंसिक धर्म, लोकहितवादांचा सद्धर्म, रानडे-भांडारकर प्रणीत प्रार्थना समाजाचा नवभागवत धर्म आणि महात्मा फुल्यांचा सार्वजनिक सत्यधर्म यांनी महाराष्ट्रात चर्चेची धुमाळी घडवून आणली. ५ या सर्व घुसळणीत महात्मा जोतिबा फुले यांनी घेतलेली धर्म विषयक भूमिका ही प्रस्थापित ब्राम्हणी हिंदू धर्मव्यवस्थेची कठोर चिकित्सा करणारी, तिला हादरा देणारी आणि तिला अब्राम्हणी संस्कृतीचा पर्याय उभी करणारी ठरली.

महात्मा फुले यांनी केलेली ब्राम्हणी धर्म चिकित्सा

आपल्या देशातील शुद्रातिशुद्र स्त्री-पुरुषांच्या अवनतीस येथील ब्राम्हणी धर्म व्यवस्थाच मुख्यतः जबाबदार असल्याचे ठाम मत म. फुल्यांचे होते. ब्राम्हणांचे कसब, गुलामगिरी या त्यांच्या पुस्तकांतून तसेच इतर सर्व लिखाण-व्यवहारातून त्यांचे ते मत मिथकांचा आधार घेत अतिशय आक्रमकपणे आलेले दिसते. त्यांनी केलेले ब्राम्हणी धर्म व वर्चस्वाचे विश्लेषण हे अँटोनिओ ग्रामची या विचारवंतांच्या वर्चस्व (dominance) आणि प्रभुत्व (hegemony) या संकल्पनांच्या जवळ जाणारे असल्याचे मत डॉ. उमेश बगाडे यांनी मांडले आहे. डॉ. बगाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्राम्हणीवर्चस्वाची, वर्ण जातिव्यवस्थेच्या उत्पत्तीची व स्थायीकरणाला जी प्रक्रीया महात्मा फुले यांनी सांगितली त्यामध्ये बळावर प्राप्त होणाऱ्या वर्चस्वाडचीच संकल्पना आलेली आहे. ६ आर्य-ब्राम्हणांनी पाशवी बळाच्या आधारावर, आपल्या पौरोहित्यपदाच्या विशेषाधिकाराच्या जोरावर धार्मिक विचारसरणी व संस्कृतीव्यूह निर्माण केला, हे फुल्यांचे म्हणणे ग्रामचीच्या ध्रुवत्वड संकल्पनेलाच अधोरेखित करते. ७

ब्राम्हणांनी कपोलकल्पित कथा रचून व ईश्वराचा हवाला देऊन येथील मुळनिवासी असलेल्या शुद्रातिशुद्रांवर गुलामी लादल्याचा आरोप महात्मा फुलेंनी केला. ब्राम्हण ग्रंथकारांनी तेवढ्या काळात सर्व लोकांची नजर चूकवून आपली सर्व वेदमंत्रजादू व तत्संबंधी भाकड दंतकथा होत्या तेवढ्यांचा सरासरी मेळ घालून स्मृत्या, संहिता, शास्त्रे, पुराणे वगैरे भारेच्या भारे नवीन ग्रंथ घरातल्या घरात बनवून त्या सर्वांत शुद्रांवर ब्राम्हण लोकांचे वर्चस्व स्थापून आपल्या वडिलोपार्जित शिपाईगिरीच्या मार्गात काटा ठोकून मोठा धार्मिकपणाचा डौल घातला. ८ असे फुल्यांचे म्हणणे होते. ब्राम्हणांनी सद्सदविवेकाला अमान्य असणारी पाशवी बळाची हत्यारे, कपट कारस्थानाच्या मार्गाने स्वैर व अमानुषपणे वापरून शुद्रातिशुद्रांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले असे सांगून महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणी प्रभुत्वाच्या पायावरच आघात केला. ९

ब्राम्हणांकडे असलेल्या पुरोहीतशाहीच्या विशेषाधिकाराच्या जोरावरच ब्राम्हणांनी येथील मुळनिवासी शुद्रातिशुद्रांवर स्वतःचे सांस्कृतिक अधिपत्य स्थापन केले होते. हे चांगलेच जाणून असलेल्या महात्मा फुल्यांनी म्हणूनच ईश्वर व भक्त यांच्यामध्ये असलेल्या पुरोहितांच्या मध्यस्थशाहीवर जोरदार हल्ला चढविला.

सर्वसाक्ष जगत्पती । त्याला नकोच मध्यस्थी

किंवा

नलगे वकील देव दरबारी १०

अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणांची

मध्यस्थी नाकारली. ईश्वर आणि भक्त यांच्यात मध्यस्थी करता करता ब्राम्हणांनी स्वतःलाच भूदेव घोषित करून ईश्वराची जागा बळकाविली. इतकेच नव्हे तर ब्राम्हणांनी स्वतःला ईश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ मानले. ब्राम्हणांची ही लबाडी ईश्वर व सर्वसामान्य भक्तांसोबत ब्राम्हणांनी केलेला मोठा द्रोहच असल्याचा आरोप महात्मा फुल्यांनी केला. ११

वेदांच्या पायावरच ब्राम्हणी धर्म उभा असल्याचे जाणून असलेल्या महात्मा फुल्यांनी वेदांचे खंडन करण्याचा, वेदांची चिकित्सा करण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला. वेद ग्रंथ हे बहुजन शुद्रातिशुद्रांपासून लपवून ठेवण्याच्या ब्राम्हणांच्या लबाडीचा पर्दाफाश करण्याचे धोरण महात्मा फुल्यांनी अवलंबिले. जगातील कोणतेही धर्मग्रंथ हे ईश्वराने निर्माण केलेले नाहीत अशी परखड भूमिका घेऊन फुल्यांनी वेदांचे अपौरुषेयत्व नाकारले. वेद ग्रंथ हे मानवनिर्मित असतांना ते ईश्वरनिर्मित आहेत असे म्हटले जात असल्यामुळे महात्मा फुल्यांनी वेद ग्रंथांचे वर्णन कृत्रिम, बनावट, कल्पित, कपोलकल्पित, हवेखोर, थोतांड, भाकडकथा, दंतकथा, बखरी, कादंब-या, आंधळे भारूड इत्यादी शब्दांत केले. १२ वेद पुराण व इतर सर्व धार्मिक ग्रंथांमधून ब्राम्हणांनी करून ठेवलेली लबाडी येथील बहुजन शुद्रातिशुद्रांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून शुद्रातिशुद्रांवर ज्ञानबंदी लादण्यात आल्याचा आरोप व त्याचे विश्लेषण महात्मा फुल्यांनी केले.

ब्राम्हणी धर्माने रूजविलेल्या पाप-पुण्यावर आधारित स्वर्ग-नरक या कल्पनांना महात्मा फुले यांनी नकार देऊन अंधश्रद्धांवर हल्ला चढविला. ब्राम्हणी धर्माने जन्मापासून मृत्युपर्यंत व्यक्तींना कर्मकांडात गुंतवून ठेवले. त्यामुळे ब्राम्हणी शोषण व वर्णजातिसंस्थेचे अस्तित्व अबाधित राहिले. हे ओळखून महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणांचे कसब या पुस्तकामध्ये जन्म, लग्न, ऋतुशांती, घरभरणी, अंत्यविधी, विविध व्रत व उद्यापनांच्या मार्फत ब्राम्हण शुद्रातिशुद्रांना कसे लुबाडतात याचे वर्णन केले. फल ज्योतिष्य सांगून, ग्रहपीडेचे भय निर्माण करून ब्राम्हण करीत असलेली लूट त्यांनी लक्षात आणून दिली. (...) त्यांनी ब्राम्हणांच्या शोषणाला धर्मासंबंधी दरवडे अशी संज्ञा बहाल केली. १३

महात्मा फुले यांनी ईश्वर ही संकल्पना नाकारली नाही परंतु ब्राम्हणी हिंदू धर्मातील ईश्वरविषयक अनेक धारणा त्यांनी कल्पित व अनैतिक म्हणून नाकारल्या. ब्राम्हण, विष्णू यांचे देवत्व व राम-कृष्ण यांचे अवतार महात्मा फुल्यांनी नाकारले. ईश्वराचे दर्शन, साक्षात्कार, त्याच्याशी संभाषण इत्यादी विषयींच्या कथा खोट्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते ईश्वर हा साकार नाही. १४

ब्राम्हणी धर्माने पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे पोषण करण्यासाठी

आपल्या धर्मग्रंथांमधून स्त्रियांविषयी नकारात्मक लिखाण केल्याचा आक्षेप महात्मा फुले घेतात. ब्राम्हणी धर्माने जाणीवपूर्वक स्त्री स्वभाव व स्त्री चरित्र या बाबींची निर्मिती करून स्त्री-पुरुष विषमता दृढमूल केली व स्त्रियांना निसर्गतःच सर्व दुर्गुणांची खाण ठरवले. मनुस्मृती मधून स्त्री ही मूलतः दुष्ट, नीच व बंधनात ठेवण्यायोग्य असते असे लिखाण आले. या विरोधात महात्मा फुले हे स्त्रियांची बाजू घेतात. स्त्रियांची बाजू घेतांना पुरुष हाच अधिक व्याभिचारी वर्तन करणारा कसा आहे याचे विवेचन करतात. स्त्री आणि पुरुष एका सख्खे एकंदर सर्व मानवी अधिकाराचा उपभोग घेण्यास पात्र असता स्त्रियांस एका तज्ज्ञाचा नियम लागू करणे व लोभी धाडसी पुरुषांस दुसरा नियम लागू करणे हा निव्वळ पक्षपात होय. १५ अशी भूमिका घेतांना महात्मा फुले दिसतात. हिंदू समाज व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेच्या या पक्षपाती व्यवस्थेला टीकेचे लक्ष्य बनवून ब्राम्हणी पुरुष प्रधानतेची घनघोर चिकित्सा महात्मा फुलेंनी केली त्यातूनच अब्राम्हणी स्त्रीदास्यविरोधी चळवळीची सुरुवात झाली. १६

महात्मा फुले यांचा सार्वजनिक सत्यधर्म

महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणी हिंदू धर्मातील वैचारिक व धार्मिक नेतृत्वास आव्हान देणारी जी चिकित्सा केली ती चिकित्सा ज्यांना पटली अशा सोबत्यांना सोबत घेऊन त्यांनी १८७३ मध्ये सत्यशोधक समाज ची स्थापना केली होती. पण धार्मिक आचरणाबाबत सत्यशोधकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे त्यांचे वर्तन हे विसंगत होत असल्याची बाब पुढे आली होती. त्यामुळेच आपल्या धर्म विषयक चिंतनाला आचरणसुलभ असे रूप देण्याची गरज महात्मा फुले यांना वाटत होती. त्यातूनच त्यांनी त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये, अधांगवायूने उजवा हात निकामी झाला असतांना डाव्या हातांनी लिहून सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तिका सिध्द केली. प्रामुख्याने आचारधर्मावर भर देणाऱ्या या पुस्तिकेतून सामान्य मनुष्याच्या सोयी करीता धर्माची मुलतत्वे, जन्मापासून श्राध्दापर्यंतचे संस्कारविधी इत्यादींचे विवेचन करण्यात आले. खरे म्हणजे महात्मा फुल्यांनी आयुष्यभर चालविलेल्या समता लढ्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांचाच सार्वजनिक सत्यधर्म हा एक साररूपी जाहिरनामा होता. १७

महात्मा फुले यांच्या सार्वजनिक सत्यधर्मातील महत्वाची तत्वे पुढिलप्रमाणे होती;

१. सत्य वर्तन केल्याशिवाय मनुष्यप्राणी सुखी होणार नाही.

२. निर्मिकाचे स्वरूप अनंत आहे. म्हणूनच मानवाला ते जाणून घेता येणार नाही. निर्मिकाला खूप करण्यासाठी नामघोषाची जरूरी नाही. नैवेद्य इत्यादी ची आवश्यकता नाही, स्वर्ग, नरक

इत्यादी केवळ कल्पना आहेत. स्वतःच्या सुखासाठी इतरांस पीडा न देणे हेच पुण्य होय.

३. सर्व मानव समान आहेत. स्त्री-पुरुषांतील भेद किंवा जाती-जातीतील भेद खोटे आहेत. १८

दैनंदिन आचरणाकरीता सार्वजनिक सत्यधर्माने सत्यवर्तनाचे एकूण ३३ नियम सांगितले होते. त्यापैकी कांही महत्वाचे नियम असे- १. स्त्री-पुरुष समान मानावे, २. मूर्तिपूजा करू नये, ३. इतरांना निरर्थक त्रास देऊ नये, ४. परस्परांशी बंधुभावाने आचारण करावे, ५. प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य व मत स्वातंत्र्य आहे, ६. मादक द्रव्याचे सेवन व मनुष्यहत्या निषिध्द मानावी, ७. असत्य बोलू नये, ८. चोरी करून नये, ९. धर्माचे पुस्तक सर्वांना खुले असावे, १०. पिढीजात श्रेष्ठता वा पावित्र्य मानू नये, ११. विद्या शिकवितांना दुजाभाव नसावा, १२. अज्ञानी जनांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊ नये, १३. महारोग्यांस, पंगु व अनाथ मुलांस दानधर्म करावा, १४. सर्व धर्मांनी परस्परांबद्दल आदरभाव बाळगावा. १९

सार्वजनिक सत्यधर्माचे महत्त्व विशद करतांना शिवप्रभा घुमारे म्हणतात, महात्मा जोतिबा फुले ह्यांनी सार्वजनिक सत्यधर्माच्या शिकवणुकीच्या योगाने महाराष्ट्रातील जनतेला पुरोहितांच्या जंजाळातून मुक्त करून धर्म स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा फडकविला. धर्म, वंश, जात, प्रदेश ह्यांच्या मर्यादा ओलांडून अखिल मानवतेविषयी सहानुभूतीची भावना व ऐक्याची जाणीव निर्माण केली. विशेषतः निर्जीव लोळागोळा होऊन पडलेल्या शुद्रातिशुद्र समाजाला सार्वजनिक सत्यधर्माच्या संजीवनीने प्रबुद्ध व क्रियाशील बनविले. शुद्रातिशुद्र समाजाला जोतिबांनी जणु नवजीवन प्राप्त करून दिले. २०

संदर्भ

१. मराठी विश्वकोष. <http://vishwakosh.marathi.gov.in/> ३००७७
२. देशपांडे अरविंद (१९९८). पर्यायी संस्कृतीचे जनक (लेख). संपा. हरी नरके, महात्मा फुले: शोधाच्या नव्या वाटा. मुंबई: महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, पृ. १.
३. दीक्षित राजा (१९८८). आधुनिक भारताचा आणि चीनचा इतिहास (क्रमिक पुस्तक इयत्ता १२ वी) पुणे: प्रगती बुक्स प्रा. लि., पृ. ७४.
४. तत्रेव, पृ. ७९.
५. बगाडे उमेश (२००६). महाराष्ट्रातील प्रबोधन आणि वर्गजातिप्रभूत्व. पुणे: सुगावा प्रकाशन. पृ. ३७०.

आपल्या देशातील शुद्रातिशुद्र स्त्री-पुरुषांच्या अवनतीस येथील ब्राम्हणी धर्म व्यवस्थाच मुख्यतः जबाबदार असल्याचे ठाम मत म. फुल्यांचे होते. ब्राम्हणांचे कसब, गुलामगिरी या त्यांच्या पुस्तकांतून तसेच इतर सर्व लिखाण-व्यवहारातून त्यांचे ते मत मिथकांचा आधार घेत अतिशय आक्रमकपणे आलेले दिसते. त्यांनी केलेले ब्राम्हणी धर्म व वर्चस्वाचे विश्लेषण हे अँटोनियो ग्रामची या विचारवंतांच्या वर्चस्व (dominance) आणि प्रभुत्व (hegemony) या संकल्पनांच्या जवळ जाणारे असल्याचे मत डॉ. उमेश बगाडे यांनी मांडले आहे. डॉ. बगाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्राम्हणीवर्चस्वाची, वर्ण जातिव्यवस्थेच्या उत्पत्तीची व स्थायीकरणगीची जी प्रक्रीया महात्मा फुले यांनी सांगितली त्यामध्ये बळावर प्राप्त होणाऱ्या घ्वर्चस्वाडचीच संकल्पना आलेली आहे. ६ आर्य-ब्राम्हणांनी पाशावी बळाच्या आधारावर, आपल्या पौरोहित्यपदाच्या विशेषाधिकाराच्या जोरावर धार्मिक विचारसरणी व संस्कृतीव्यूह निर्माण केला, हे फुल्यांचे म्हणणे ग्रामचीच्या घ्रभूत्वड संकल्पनेलाच अधोरेखित करते. ७

ब्राम्हणांनी कपोलकल्पित कथा रचून व ईश्वराचा हवाला देऊन येथील मुळनिवासी असलेल्या शुद्रातिशुद्रांवर गुलामी लादल्याचा आरोप महात्मा फुलेंनी केला. ब्राम्हण ग्रंथकारांनी तेवढ्या काळात सर्व लोकांची नजर चूकवून आपली सर्व वेदमंत्रजादू व तत्संबंधी भाकड दंतकथा होत्या तेवढ्यांचा सरासरी मेळ घालून स्मृत्या, संहिता, शास्त्रे, पुराणे वगैरे भारेच्या भारे नवीन ग्रंथ घरातल्या घरात बनवून त्या सर्वांत शुद्रांवर ब्राम्हण लोकांचे वर्चस्व स्थापून आपल्या वडिलोपार्जित शिपाईगिरीच्या मार्गात काटा ठोकून मोठा धार्मिकपणाचा डौल घातला. ८ असे फुल्यांचे म्हणणे होते. ब्राम्हणांनी सद्सदविवेकाला अमान्य असणारी पाशावी बळाची हत्यारे, कपट कारस्थानाच्या मार्गाने स्वैर व अमानुषपणे वापरून शुद्रातिशुद्रांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले असे सांगून महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणी प्रभुत्वाच्या पायावरच आघात केला. ९

ब्राम्हणांकडे असलेल्या पुरोहीतशाहीच्या विशेषाधिकाराच्या जोरावरच ब्राम्हणांनी येथील मुळनिवासी शुद्रातिशुद्रांवर स्वतःचे सांस्कृतिक अधिपत्य स्थापन केले होते. हे चांगलेच जाणून असलेल्या महात्मा फुल्यांनी म्हणूनच ईश्वर व भक्त यांच्यामध्ये असलेल्या पुरोहितांच्या मध्यस्थशाहीवर जोरदार हल्ला चढविला.

सर्वसाक्ष जगत्पती । त्याला नकोच मध्यस्थी
किंवा

नलगे वकील देव दरबारी १०

अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणांची

मध्यस्थी नाकारली. ईश्वर आणि भक्त यांच्यात मध्यस्थी करता करता ब्राम्हणांनी स्वतःलाच भूदेव घोषित करून ईश्वराची जागा बळकाविली. इतकेच नव्हे तर ब्राम्हणांनी स्वतःला ईश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ मानले. ब्राम्हणांची ही लबाडी ईश्वर व सर्वसामान्य भक्तांसोबत ब्राम्हणांनी केलेला मोठा द्रोहच असल्याचा आरोप महात्मा फुल्यांनी केला. ११

वेदांच्या पायावरच ब्राम्हणी धर्म उभा असल्याचे जाणून असलेल्या महात्मा फुल्यांनी वेदांचे खंडन करण्याचा, वेदांची चिकित्सा करण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला. वेद ग्रंथ हे बहुजन शुद्रातिशुद्रांपासून लपवून ठेवण्याच्या ब्राम्हणांच्या लबाडीचा पर्दाफाश करण्याचे धोरण महात्मा फुल्यांनी अवलंबिले. जगातील कोणतेही धर्मग्रंथ हे ईश्वराने निर्माण केलेले नाहीत अशी परखड भूमिका घेऊन फुल्यांनी वेदांचे अपौरुषेयत्व नाकारले. वेद ग्रंथ हे मानवनिर्मित असतांना ते ईश्वरनिर्मित आहेत असे म्हटले जात असल्यामुळे महात्मा फुल्यांनी वेद ग्रंथांचे वर्णन कृत्रिम, बनावट, कल्पित, कपोलकल्पित, हवेखोर, थोतांड, भाकडकथा, दंतकथा, बखरी, कादंब-या, आंधळे भारूड इत्यादी शब्दांत केले. १२ वेद पुराण व इतर सर्व धार्मिक ग्रंथांमधून ब्राम्हणांनी करून ठेवलेली लबाडी येथील बहुजन शुद्रातिशुद्रांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून शुद्रातिशुद्रांवर ज्ञानबंदी लादण्यात आल्याचा आरोप व त्याचे विश्लेषण महात्मा फुल्यांनी केले.

ब्राम्हणी धर्माने रूजविलेल्या पाप-पुण्यावर आधारित स्वर्ग-नरक या कल्पनांना महात्मा फुले यांनी नकार देऊन अंधश्रद्धांवर हल्ला चढविला. ब्राम्हणी धर्माने जन्मापासून मृत्युपर्यंत व्यक्तींना कर्मकांडात गुंतवून ठेवले. त्यामुळे ब्राम्हणी शोषण व वर्णजातिसंस्थेचे अस्तित्त्व अबाधित राहिले. हे ओळखून महात्मा फुल्यांनी ब्राम्हणांचे कसब या पुस्तकामध्ये जन्म, लग्न, ऋतुशांती, घरभरणी, अंत्यविधी, विविध व्रत व उद्यापनांच्या मार्फत ब्राम्हण शुद्रातिशुद्रांना कसे लुबाडतात याचे वर्णन केले. फल ज्योतिष्य सांगून, ग्रहपीडेचे भय निर्माण करून ब्राम्हण करीत असलेली लूट त्यांनी लक्षात आणून दिली. (...) त्यांनी ब्राम्हणांच्या शोषणाला धर्मासंबंधी दरवडे अशी संज्ञा बहाल केली. १३

महात्मा फुले यांनी ईश्वर ही संकल्पना नाकारली नाही परंतु ब्राम्हणी हिंदू धर्मातील ईश्वरविषयक अनेक धारणा त्यांनी कल्पित व अनेतिक म्हणून नाकारल्या. ब्राम्ह, विष्णू यांचे देवत्व व राम-कृष्ण यांचे अवतार महात्मा फुल्यांनी नाकारले. ईश्वराचे दर्शन, साक्षात्कार, त्याच्याशी संभाषण इत्यादी विषयींच्या कथा खोट्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते ईश्वर हा साकार नाही. १४

ब्राम्हणी धर्माने पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे पोषण करण्यासाठी

६. तत्रैव, पृ. ३१७.

७. तत्रैव, पृ. ३१९.

८. कीर धनंजय व स. ग. मालशे. (संपा) (१९८०).

महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, मुंबई : साहित्य संस्कृती मंडळ., पृ. ४१६.

९. बगाडे उमेश (२००६), पूर्वोक्त, पृ.३२०.

१०. साळुंखे आ.ह. (२००७), महात्मा फुले आणि धर्म.
मुंबई: लोकवाङ्मय गृह, पृ.३१.

११. तत्रैव, पृ. ३२.

१२. तत्रैव, पृ. २२.

१३. बगाडे उमेश (२००६), पूर्वोक्त, पृ.३२९.

१४. साळुंखे आ.ह. (२००७), पूर्वोक्त पृ.२७

१५. बगाडे उमेश (२००६), पूर्वोक्त, पृ.३२३.

१६. तत्रैव, पृ. ३२४.

१७. वडस्कर यादवराव (२००६), महात्मा फुले: ईश्वर
व धर्मविषयक दृष्टीकोन (लेख), संपा. हरी नरके, महात्मा फुले
गौरव ग्रंथ, मुंबई : चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन,
पृ. २३२.

१८. मांडगूळकर अंबादास (२००६), महात्मा फुले यांचे
धर्मविषयक विचार (लेख), संपा. हरी नरके, तत्रैव, पृ. २१६.

१९. तत्रैव, पृ. २१६.

२०. घुगरे शिवप्रभा (२००६), सार्वजनिक सत्यधर्म:
महाराष्ट्राची संजीवनी (लेख), संपा. हरी नरके, पूर्वोक्त, पृ. ५९२.

27

सामाजिक प्रमाणकांचे महत्त्व

डॉ. रमेश वि. मोरे

स्व.पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय
रिसोड, जि. वाशिम

प्रस्तावना —

व्यक्ती ज्या समाजाची सभासद असते त्या समाजाची स्वतःची अशी संस्कृती असते. व्यक्ती समाजात अनिर्बंधपणे वागू शकत नाही. इतरांशी आंतरक्रिया करतांना त्यांना काही नियम पाळावे लागतात. प्रत्येक समाजाच्या संस्कृतीने त्या समाजातील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या प्रसंगी वेगवेगळ्या लोकांशी कसे वागावे व कसे वागू नये. याविषयीच्या वर्तनपध्दती ठरवून दिलेल्या असतात. या वर्तनपध्दती अथवा वर्तनरीतीचे पालन करावे. अशी समाजाची अपेक्षा असते. व्यक्तीचे सामाजिक वर्तन नियंत्रित करणा—या अशा वर्तनरीती किंवा वर्तनविषयक नियमानांचे 'सामाजिक नियमने' किंवा 'प्रमाणके' असे म्हणतात. दुस—या शब्दात समाजातील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या प्रसंगी वेगवेगळ्या स्थानावर असणा—या लोकांशी कसे वागावे याविषयी संस्कृतीने घालून दिलेले वर्तनविषयक नियम म्हणजेच सामाजिक नियमने होत. प्रत्येक समाजाच्या संस्कृतीने घालून दिलेल्या अश्या वर्तनरीती ह्याच 'योग्य वर्तनरीती' आहेत अशा त्या—त्या समाजाची धारणा असते. त्यामुळे त्यांना अनुसरूनच समाज सदस्यांनी वर्तन करणे आवश्यक मानले जाते. समाजातील बहुसंख्य समाजसदस्यांकडून सामान्यतः या नियमांचे अनुसरून घडून येते.

व्याख्या —

१. हॅरी जॉन्सन च्या मते, "वर्तनावर काही मर्यादा घालणारा, मनात बाळगलेला अमूर्त आदर्श म्हणजे प्रमाणके होय"